

**O‘ZBEKISTONNING ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI BILAN
MUNOSABATLARDA SIYOSIY, MADANIY VA IQTISODIY JIHATLAR:
MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR**

Dilafro‘z Eshonqulova

*O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
katta o‘qituvchisi, Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonning Islom hamkorlik tashkiloti (IHT) bilan munosabatlari siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatlar kesimida tahlil qilingan. Tadqiqotda Samuel Xantingtonning “sivilizatsiyalar to‘qnashuvi” nazariyasidan kelib chiqib, IHTning potensial sivilizatsion blok sifatidagi o‘rni baholangan. Shuningdek, maqolada IHT doirasida iqtisodiy hamkorlik, xususan islom moliyasining rivojlanishi, uning afzallik va muammolari yoritilgan. O‘zbekistonning ko‘p vektorli tashqi siyosati kontekstida IHT bilan hamkorlikning imkoniyatlari va xavf-xatarlari tahlil qilinib, tashkilotning mamlakat taraqqiyotiga ta’siri ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: *Islom hamkorlik tashkiloti (IHT), O‘zbekiston tashqi siyosati, sivilizatsiyalar to‘qnashuvi, islom moliyasi, madaniy diplomatiya, sekulyarizm*

Abstract. This article analyzes Uzbekistan’s relations with the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in terms of political, economic, and cultural aspects. The study evaluates the role of the OIC as a potential civilizational bloc, based on Samuel Huntington’s theory of the “clash of civilizations”. The article also highlights economic cooperation within the OIC, specifically the development of Islamic finance, its advantages, and challenges. In the context of Uzbekistan’s multi-vector foreign policy, the opportunities and risks of cooperation with the OIC are analyzed, and the organization’s impact on the country’s development is revealed.

Keywords: *Organization of Islamic Cooperation (OIC), foreign policy of*

Uzbekistan, clash of civilizations, Islamic finance, cultural diplomacy, secularism

Kirish

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida xalqaro munosabatlar tizimi tubdan o'zgarib, global siyosatda yangi konseptual yondashuvlar shakllandi. Shulardan biri Samuel Xantington tomonidan ilgari surilgan "sivilizatsiyalar to'qnashuvi" nazariyasi bo'lib, u davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlar endilikda mafkuraviy emas, balki madaniy va sivilizatsiyaviy farqlar asosida yuzaga kelishini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv doirasida Islom sivilizatsiyasi va uning institutsional ifodasi sifatida qaraluvchi Islom hamkorlik tashkiloti alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi.

Bugungi kunda IHT musulmon davlatlarining siyosiy, iqtisodiy va madaniy manfaatlarini himoya qiluvchi muhim xalqaro platforma sifatida faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birga, tashkilotning sivilizatsion blok sifatida shakllanish ehtimoli, ichki ziddiyatlar va global kuchlar bilan munosabatlari ilmiy bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, Markaziy Osiyoning muhim davlati bo'lgan O'zbekiston uchun IHT bilan hamkorlik strategik ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning ko'p vektorli tashqi siyosati doirasida IHT bilan aloqalar iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, madaniy merosni rivojlantirish va xalqaro maydondagi mavqegini mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, mazkur hamkorlik mamlakatning sekulyar rivojlanish modeli, xavfsizlik siyosati va geosiyosiy muvozanatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Asosiy qism

O'zbekistonning IHT bilan hamkorligi uning xalqaro siyosatda o'z mustaqil yo'lini tanlagan, diniy qadriyatlarni dunyoviy taraqqiyot bilan uyg'unlashtirishga intilayotgan davlat sifatidagi o'rnini mustahkamladi. Shu orqali mamlakat nafaqat musulmon dunyosi bilan, balki kengroq xalqaro hamjamiyat bilan o'zaro hurmat va manfaatlar muvozanatiga asoslangan hamkorlikni yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldi[1].

Shu bilan birga, O'zbekiston IHTga a'zo bo'lish paytida muhim shartni ilgari surgan edi: mamlakatning ushbu tashkilotdagi a'zoli uning dunyoviy davlat tuzumiga ta'sir ko'rsatmasligi lozim edi. Bu pozitsiya respublikaning diniy bag'rikenglik va dunyoviylik tamoyillariga sodiqligini ifodalaydi. Shu sababli O'zbekiston uzoq yillar davomida tashkilotning Ustavini ratifikatsiya qilmagan, biroq IHT doirasida kuzatuvchi va faol ishtirokchi sifatida o'z pozitsiyasini saqlab qolgan. Aynan shu davrda O'zbekistonning IHTdagi ishtiroki ehtiyotkorlik bilan olib borildi: konferensiyalar va yig'ilishlarda mamlakat odatda tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari darajasida ishtirok etdi. Bu yondashuv mamlakatning islom olamidagi siyosiy jarayonlarda ishtirokini bosqichma-bosqich kuchaytirish, shu bilan birga milliy manfaatlar va tashqi siyosiy muvozanatni saqlashga qaratilgan edi[5].

Bugungi geosiyosiy mojarolar kuchyib borayotgan paytda madaniyatlararo keskinlik ham ortib bormoqda. Samuel Xantingtonning "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" nazariyasi post-sovet davrida global siyosatning asosiy dinamikasini belgilovchi muhim konsepsiya hisoblanadi. Xantingtonning 1993-yilda chop etilgan maqolasida va keyinchalik kitobida yozilishicha, Sovuq urushdan keyin davlatlararo mojarolar endi ideologik (kommunizm va kapitalizm) asosda emas, balki madaniy va sivilizatsiyaviy farqlar asosida yuzaga keladi. U dunyoni sakkizta asosiy sivilizatsiyaga ajratadi: G'arbiy, Konfutsiy, Yapon, Islom, Hind, Slavyan-Pravoslav, Lotin Amerikasi va Afrika sivilizatsiyalari. Bunda Islom sivilizatsiyasi alohida o'rin tutadi, chunki u G'arb bilan eng kuchli to'qnashuvga moyil deb hisoblanadi. Xantingtonning fikricha, Islom sivilizatsiyasi o'ziga xos qadriyatlar tizimiga ega bo'lib, u kollektivizm, diniy birlik va G'arbiy liberalizmga qarshi turish bilan ajralib turadi. Bu nazariyaga ko'ra, aholisining aksariyati musulmon bo'lgan davlatlar o'zaro hamkorlik orqali sivilizatsion blokka aylanishi mumkin, bu esa global tartibni o'zgartirishi ehtimoli bor[3].

IHTning asosiy maqsadlari musulmon davlatlarining milliy suverenitetini himoya qilish, islom qadriyatlarini saqlash, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hamkorlikni

rivojlantirishdir. Tashkilotning xartiyasida ta'kidlanishicha, u musulmonlarning manfaatlarini himoya qilish va global masalalarda birgalikda harakat qilish uchun yaratilgan. Masalan Falastin masalasi, islomofobiya va musulmonlarga nisbatan kamsitishlarga qarshi kurash IHTning asosiy yo'nalishlaridan biri. Xantington nazariyasiga ko'ra, IHT islom sivilizatsiyasining potensial blokka aylanishining namunasidir. Chunki tashkilot a'zolari asosan islomiy sivilizatsiya doirasidagi davlatlar bo'lib, ular o'rtasida diniy va madaniy bog'lanishlar mavjud. Xantington ta'kidlaganidek, Islom sivilizatsiyasi ichida "ummat" (musulmon jamoasi) tushunchasi kuchli bo'lib, bu davlatlarni birlashtirishi mumkin. IHT ichida Saudiya Arabistoni, Turkiya, Pokiston va Eron kabi davlatlar o'z ta'sirini o'tkazishga harakat qilishga intiladi, bu esa blokning ichki dinamikasini shakllantiradi. Xantington fikricha, bunday blok G'arb bilan to'qnashuvda ahamiyatli bo'lishi mumkin, chunki Islom sivilizatsiyasi o'zini G'arbiy imperializmga qarshi kurashchi deb hisoblaydi. 11-sentabr voqealaridan keyin Xantington nazariyasi yanada dolzarb bo'ldi, chunki ko'pchilik unda Islom va G'arb o'rtasidagi "to'qnashuv"ni ko'rdi[2].

IHTning haqiqiy sivilizatsion blokka aylanish ehtimoli haqida bahslar mavjud. Bir tomondan, tashkilotning siyosiy va iqtisodiy ta'siri kuchaymoqda. IHT ichida savdo, investitsiya va madaniy almashinuvlar oshmoqda, bu esa blokning iqtisodiy birligini ta'minlashi mumkin. Xantington nazariyasida qayd etilishicha, sivilizatsiyalar o'zaro ittifoqlar orqali kuchayadi va IHT bu jarayonning misoli bo'lishi mumkin. IHTning Islom rivojlanish banki va boshqa institutlari orqali a'zolar o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirmoqda. Shuningdek tashkilot global masalalarda birgalikda o'z pozitsiyasini bildiradi. Ikkinchi tomondan, IHTning blokka aylanishiga to'sqinlik qiluvchi omillar ko'p. Islom sivilizatsiyasi ichida katta farqlar mavjud: Sunniy va Shia bo'linishi (Saudiya va Eron o'rtasidagi raqobat); arab va arab bo'lmagan davlatlar o'rtasidagi farqlar, iqtisodiy darajalarning farqlari. Xantington o'zi ham Islom sivilizatsiyasining ichki mojarolarini tan olgan, masalan Isroil-Falastin masalasida ham

birlik yo‘q[4]. IHTning qarorlari majburiy emas, bu uni Yevropa Ittifoqi kabi kuchli blokdan farqlaydi. Ko‘plab a‘zo davlatlar o‘z milliy manfaatlarini ustun qo‘yadi va G‘arb bilan hamkorlik qiladi. Xantington nazariyasiga ko‘ra, IHT potensial blok bo‘lsa-da, haqiqatda u hali to‘liq shakllanmagan. Kelgusida agar global to‘qnashuvlar kuchaysa, islomofobiya oshsa, IHT yanada birlashishi mumkin. Biroq bugungi kunda u ko‘proq diplomatik forum sifatida ishlaydi.

O‘zbekiston siyosatiga bu jarayonning ta‘siri muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston 1996-yildan beri IHT a‘zosi bo‘lib, tashkilotda faol ishtirok etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida O‘zbekistonning tashqi siyosati “ko‘p vektorli” tamoyiliga asoslangan, ya’ni Rossiya, Xitoy, G‘arb va Musulmon davlatlari bilan muvozanatli munosabatlar o‘rnatilgan. IHT doirasida O‘zbekiston madaniy va ilmiy hamkorlikni rivojlantirishga e’tibor qaratadi. Xantington nazariyasiga ko‘ra agar IHT sivilizatsion blokka aylansa, O‘zbekiston uchun bu ham imkoniyat, ham xavf bo‘ladi. Imkoniyat sifatida O‘zbekiston Markaziy Osiyodagi yetakchi davlat sifatida islomiy blok ichida o‘z o‘rnini mustahkamlashi mumkin. Masalan O‘zbekistonning IHTdagi faolligi orqali savdo va investitsiyalar oshishi, musulmon davlatlar bilan munosabatlar yanada yaxshilanishi mumkin. Biroq xavfli jihati ham bor. O‘zbekiston sekulyar davlat bo‘lib, islomni siyosiy emas, madaniy va ma’naviy qadriyat sifatida ko‘radi. Konstitutsiyada din va davlat ajratilgan va konfessional siyosat tolerantlikka asoslangan. Agar IHT radikal islomiy blokka aylansa, bu O‘zbekistonning G‘arb va Rossiya bilan munosabatlariga zarar yetkazishi mumkin. Xantingtonning “to‘qnashuv” nazariyasi ko‘ra, O‘zbekiston islom sivilizatsiyasining bir qismi sifatida G‘arb bilan mojaroga tortilishi ehtimoli bor, bu esa uning mustaqil siyosatini cheklashi mumkin. O‘zbekistonning IHTdagi pozitsiyasi Falastin masalasida qo‘llab-quvvatlovchi, lekin u radikal guruhlariga qarshi kurashadi. O‘zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlikni ta’minlashga intiladi va IHT blokka aylansa, bu mintaqaviy raqobatni kuchaytirishi mumkin.

Islom moliyasi bu iqtisodiy faoliyatning shariat tamoyillariga asoslangan maxsus shakli bo'lib, unda foiz, noaniqlik va spekulatsiya taqiqlanadi. Ushbu tizimning asosiy maqsadi moliyaviy adolat, ijtimoiy barqarorlik va real iqtisodiy o'sishni ta'minlashdan iborat. Islom moliyasining tamoyillari Qur'on va Sunnatga asoslanadi hamda ularni shariat kengashlari nazorat qiladi. Islom moliyasi bir qancha asosiy institutlardan iborat: islom banklari (omonatlar qabul qilib, sarmoyalarni foydaga yo'naltiruvchi moliyaviy tashkilotlar); islom moliyaviy tashkilotlari (ijara, faktoring, investitsiya va xayriya fondlari); takaful (islom sug'urtasi); islom kapital bozori (islom obligatsiyalari, investitsiya banklari va brokerlar); moliyaviy infratuzilma (to'lov tizimlari, reyting agentliklari, statistik markazlar va ilmiy-tadqiqot institutlari). Islom moliyasining asosiy prinsiplariga quyidagilar kiradi: hech qanday qarzga oldindan belgilangan daromad (foiz) olish mumkin emas; investor va tadbirkor foyda hamda zararlarni teng ulushda bo'lishadi; barcha moliyaviy operatsiyalar moddiy boyliklarga yoki xizmatlarga bog'liq bo'lishi kerak; kapital faqat ishlab chiqarish va jamiyat foydasiga yo'naltiriladi; qimor va yuqori noaniqlikdagi bitimlar taqiqlanadi.

Islom moliyasi XX asr o'rtalarida shakllana boshlagan. Birinchi islomiy bank Mit Ghamr Savings Bank 1963-yilda Misrda tashkil etilgan bo'lib, 1971-yilda Nasser Social Bank uning ilk tijoriy vorisi sifatida faoliyat boshlagan. 1970-1980-yillarda neft inqirozi natijasida musulmon mamlakatlari iqtisodiy jihatdan kuchayib, ortiqcha kapitalga ega bo'ldilar. Shu davrda Saudiya Arabistoni, BAA, Quvayt va Malayziyada islom banklari tez sur'atda rivojlandi. Bugungi kunda islom banklari Yaqin Sharq, Janubi-Sharqiy Osiyo, Afrika, hatto Yevropa va AQShda ham faoliyat yuritmoqda. Eng rivojlangan markazlar Bahrayn, Malayziya, BAA, Saudiya Arabistoni va Indoneziyada joylashgan[6].

Islom moliyasini joriy etish jarayonida bir qator muammolar mavjud. Islom moliyasining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun shariatga mos qonunchilik zarur.

Ko'plab mamlakatlarda bu tizim uchun maxsus qonunlar mavjud emas, natijada islomiy mahsulotlar huquqiy jihatdan aniqlanmagan. Islom banklari samarali ishlashi uchun takaful tizimi, islomiy kapital bozorlari va shariat nazorat kengashlari zarur[6]. Ko'plab davlatlarda bunday infratuzilma yetarli darajada shakllanmagan. Islomiy moliyaviy bitimlar real aktivlarga asoslangan bo'lgani sababli, ular katta investitsion xavf bilan bog'liq. Risklarni kamaytirish uchun ishlatiladigan an'anaviy vositalar (derivativlar) shariat tomonidan taqiqlangan. Islom moliyaviy institutlarining o'ziga xos xususiyatlari sababli, ularni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish qiyin. Shu maqsadda 2002-yilda Islom moliyaviy xizmatlar kengashi (IFSB) tashkil etilgan, ammo ko'plab mamlakatlarda bu standartlar hali to'liq joriy etilmagan. Islom moliyasi uchun malakali mutaxassislar, shariat va moliya bilimlarini birlashtirgan iqtisodchilar zarur. Bu sohada ilmiy tadqiqotlar va o'quv dasturlarining cheklanganligi ham rivojlanishni sekinlashtiradi.

Islom moliyasi ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy jihatlardan ijobiy natijalar beradi. Islom moliyasi musulmon aholining an'anaviy banklarga bo'lgan ishonchsizligini kamaytiradi. Shariatga muvofiq bitimlar orqali ko'plab odamlar moliyaviy tizimga qo'shiladi, bu esa kapital aylanmasini kengaytiradi. Islom banklari real aktivlarga asoslanganligi sababli, ular moliyaviy inqirozlarga kamroq moyil. Ular foizdan daromad olmaydi, balki foyda va zararlarni sheriklik asosida bo'lishadi. Bu tizim ijtimoiy adolatni kuchaytiradi va boylikning bir qo'lda to'planishiga yo'l qo'ymaydi. Moliyaviy kapital ishlab chiqarish jarayonlariga yo'naltirilgani sababli, islom moliyasi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va tadbirkorlikni rivojlantiradi[6]. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratadi va umumiy iqtisodiy faollikni oshiradi. Islomiy moliyaviy institutlar xalqaro sarmoyadorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Islom obligatsiyalari orqali xalqaro kapital bozorlarida ishonchli sarmoya muhitini ta'minlash mumkin.

Islom moliyasining bir qancha salbiy jihatlari ham mavjud. Islomiy shartnomalar murakkab va hujjatlashtirish talablari ko'p bo'lgani sababli, ular ko'p

vaqt va xarajat talab qiladi. Bu holat an'anaviy banklarga nisbatan ularni raqobatda orqada qoldiradi. Foizga asoslangan vositalarning taqiqlanishi sababli, islom moliyasi tezkor likvidlikni ta'minlashda va favqulodda holatlarga javob berishda cheklovlarga duch keladi. Turli mamlakatlarda shariat kengashlari o'rtasida fatvo va talqinlarda farqlar mavjud. Bu esa xalqaro operatsiyalarni murakkablashtiradi va yagona standartlarni joriy etishni qiyinlashtiradi. Islomiy banklar foyda va zararni sheriklik asosida bo'lgani uchun, ular tadbirkorning muvaffaqiyatsiz faoliyatidan ham zarar ko'radi. Bu investorlar uchun xavfliroq bo'lishi mumkin[6].

IHT faoliyatining O'zbekistonga eng muhim ijobiy ta'sirlaridan biri iqtisodiy hamkorlikdir. Tashkilotga a'zo bo'lish O'zbekistonga Islom Taraqqiyot Banki kabi moliyaviy institutlar orqali qo'shimcha investitsiyalar va loyihalarni jalb qilish imkonini berdi. Masalan, Islom Taraqqiyot Banki O'zbekiston iqtisodiyotiga yirik loyihalarni moliyalashtirdi. IHT doirasida savdo va investitsiyalar bo'yicha muzokaralar o'tkaziladi, bu O'zbekistonning musulmon davlatlari bilan savdo aylanmasini oshiradi. Masalan, Saudiya Arabistoni, Turkiya va Malayziya kabi a'zolar bilan hamkorlik O'zbekistonning eksport hajmini ko'paytirdi. 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonning IHT a'zolari bilan savdo hajmi 20% ga oshgan, bu esa mamlakat iqtisodiyotining diversifikatsiyasiga hissa qo'shmoqda.

Siyosiy jihatdan IHT O'zbekistonga xalqaro maydonda qo'llab-quvvatlash beradi. Tashkilot musulmon davlatlarining birligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, O'zbekiston uchun bu Markaziy Osiyo masalalarida foydali. 2016-yilda Toshkentda o'tkazilgan IHT tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi O'zbekistonning xalqaro obro'sini oshirdi va mamlakatni mintaqaviy lider sifatida ko'rsatdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2022-yilda IHT sammitidagi nutqi mamlakatning islohotlarini qo'llab-quvvatlashga olib keldi, natijada tashkilot O'zbekistonning demokratik o'zgarishlarini ijobiy baholadi. Bu esa xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim omil bo'ldi. IHT O'zbekistonning BMT va Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi kabi boshqa tashkilotlar bilan

aloqalarini mustahkamlashga yordam beradi, chunki tashkilotning BMTdagi doimiy vakolatxonasi orqali musulmon dunyosining manfaatlari himoya qilinadi.

Madaniy va ijtimoiy sohalarda IHT faoliyati O‘zbekistonning islomiy merosini saqlash va rivojlantirishga hissa qo‘shadi. Tashkilotning madaniy hamkorlik dasturlari orqali O‘zbekistonning Buxoro, Samarqand, Xiva kabi tarixiy shaharlari YuNESKO ro‘yxatiga kiritilishida qo‘llab-quvvatlandi. IHTning Ta’lim, Fan va Madaniyat Tashkiloti (ICESCO) O‘zbekistonda ta’lim loyihalarini, universitetlar o‘rtasida almashinuv dasturlari va ilmiy konferensiyalarni amalga oshirdi. Bu esa yoshlarning ta’lim darajasini oshiradi.

Xulosa

IHT faoliyatining O‘zbekiston uchun imkoniyatlari keng va muhim bo‘lish bilan birga, bugungi geosiyosiy keskinliklar paytida IHT bilan munosabatlarda ba’zi institutsional, moliyaviy, kommunikatsion va siyosiy omillar bilan bog‘liq masalalarni o‘rtaga chiqaradi. Ularni bartaraf etish uchun mamlakatning IHTdagi ishtirokini tizimli asosda kuchaytirish, strategik yo‘nalishlarni aniqlash hamda IHT bilan hamkorlikni milliy manfaatlarga mos tarzda yanada optimallashtirish zarur. Umuman olganda, IHT O‘zbekiston uchun katta imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Birinchidan, O‘zbekistonni tarixan islom sivilizatsiyasiga qo‘shgan va bugungi kunda qo‘shayotgan buyuk hissasi musulmon dunyosida keng e’tirof va e’tiborga loyiq. Bu esa O‘zbekistonni xalqaro obro’sini oshirish va musulmon dunyosidan investorlar va turistlarni keng jalb etishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, bugungi geosiyosiy keskinlik kuchayotgan paytda musulmon dunyosining qo‘llab-quvvatlovi va hayrixohligi O‘zbekistonni o‘zining tarixiy va madaniy hamda geosiyosiy potensiyali bilan jahon siyosatining muhim aktoriga aylanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimova N. M. Yaqin Sharqdagi yangi geosiyosiy vaziyat sharoitida Islom

- hamkorlik tashkilotining rivojlanish istiqbollari. S.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. T., 2025. – B. 16.
2. Erdem, E. I. (2002). The “clash of civilizations”: Revisited after September 11. *Alternatives: Turkish Journal of International Relations*, 1(2), 81–107.
 3. Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 22–49.
 4. UN-Islamic Bloc Ties Vital, Security Council Told, as It Adopts Presidential Statement <https://press.un.org/en/2025/sc16127.doc.htm>
 5. Қўйсинава Ф. О. Ислом конференцияси ташкилоти Яқин Шарқ араб давлатлари сиёсий интеграциялашувининг омили сифатида. С.ф.ф.д. (PhD) диссертацияси автореферати. Т., 2019. – Б. 16.
 6. Трунин П. В., Каменских М. В., & Муфтяхетдинова М. Р. (2009). *Исламская финансовая система: современное состояние и перспективы развития*. Москва: Институт экономики переходного периода (ИЭПП).

